

Ferramenta da Terapia do Esquema (TE): Construção de um Modelo de Autorrespeito

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Construção de um Modelo de Autorrespeito é uma ferramenta da Terapia do Esquema (TE) destinada a promover o desenvolvimento de uma autoimagem saudável e positiva, baseada no reconhecimento e valorização das próprias necessidades, limites e valores pessoais.

Tematologia: Psicoterapia; Autorrespeito.

Etimologia: O termo "construção" vem do latim "constructione", que significa edificação ou

Enciclopédia da Conscienciologia
formação. "Autorrespeito" deriva do prefixo "auto-", que indica a ideia de si mesmo, e do termo "respeito", que vem do latim "respectus", que significa consideração ou reverência.

Neologia: Construção de um Modelo de Autorrespeito é um neologismo técnico da Terapia do Esquema (TE).

II. Fatuística

Pensenologia: A Construção de um Modelo de Autorrespeito favorece a elaboração de pensenes saudáveis e autorrespeitosos.

Fatologia: A Construção de um Modelo de Autorrespeito na Terapia do Esquema (TE) envolve um processo terapêutico voltado para a identificação e transformação de esquemas disfuncionais que prejudicam a percepção de si mesmo e a autoestima do indivíduo. Por meio de técnicas cognitivas, emocionais e comportamentais, o terapeuta auxilia o cliente a reconhecer suas próprias necessidades, estabelecer limites saudáveis, desenvolver habilidades de assertividade e cultivar uma atitude de autoaceitação e autocompaixão.

Enciclopédia da Conscienciologia

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a Construção de um Modelo de Autorrespeito pode promover a ressignificação de padrões de autojulgamento e autocrítica, facilitando o acesso a estados ampliados de consciência e promovendo o alinhamento com a própria essência e missão evolutiva.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A Construção de um Modelo de Autorrespeito potencializa o sinergismo terapêutico quando combinada com outras abordagens psicoterapêuticas centradas no fortalecimento da autoestima e da autoaceitação.

Principiologia: A Construção de um Modelo de Autorrespeito está fundamentada no princípio da autenticidade terapêutica, que preconiza a importância do cliente reconhecer e respeitar suas próprias necessidades e limites para alcançar uma vida mais autêntica e satisfatória.

Codigologia: A Construção de um Modelo de Autorrespeito está alinhada com o código de ética da Terapia do Esquema (TE), que preconiza o respeito pela singularidade e dignidade do cliente,

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
promovendo um ambiente terapêutico seguro e empático.

Tecnologia: A Construção de um Modelo de Autorrespeito pode ser conduzida por meio de técnicas como a identificação de esquemas precoces desadaptativos, o reprocessamento de memórias emocionalmente carregadas e a promoção de comportamentos assertivos e autênticos.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta do Esquema centrado no cliente; cliente em busca de autoconhecimento e autodesenvolvimento.

Masculinologia: O terapeuta facilitador do autorrespeito; o cliente construtor de uma autoimagem positiva.

Femininologia: A terapeuta promotora do autorrespeito; a cliente cultivadora de uma atitude de autocompaixão.

Hominologia: O Homo sapiens autossatisfactibilis; o Homo sapiens terapeuta do autorrespeito.

V. Argumentologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Exemplologia: A Construção de um Modelo de Autorrespeito é aplicada quando o cliente trabalha na identificação e transformação de esquemas disfuncionais relacionados à autocrítica e autoexigência, promovendo assim uma maior aceitação e valorização de si mesmo.

Culturologia: A Cultura da Construção de um Modelo de Autorrespeito valoriza a importância do autocuidado, da autenticidade e da autocompaixão como pilares fundamentais para o desenvolvimento pessoal e o bem-estar psicológico.

VI. Acabativa

A Construção de um Modelo de Autorrespeito representa uma ferramenta essencial na Terapia do Esquema (TE), que visa promover o fortalecimento da autoestima e o desenvolvimento de uma autoimagem positiva e saudável. Por meio da identificação e transformação de esquemas disfuncionais, o cliente é capacitado a reconhecer e respeitar suas próprias necessidades e limites, cultivando assim uma atitude de autenticidade, autocompaixão e autossuficiência. Dessa forma, a Construção de um Modelo de Autorrespeito contribui para o processo de autoconhecimento,

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
autodesenvolvimento e melhoria da qualidade de
vida do indivíduo.